

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

IJTIMOIY RIVOJLANISHDA YANGI SAMARALI MODELNING SHAKLLANISHI

ХОЖИЙЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

O‘zbekiston Milliy universiteti

e-Mail: karfagen_87@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada ijtimoiy rivojlanishga oid modernizatsiya nazariyalarining tarixiy modellari tahlil qilingan. Jumladan, ijtimoiy rivojlanishning modernizatsion nazariyasiga oid kategorial apparat uning tarixiy-siyosiy, metodologik jihatlari ochib berilgan. Shuningdek, modernizatsion yondashuvga ko‘ra, jamiyat taraqqiyotining ma’lum bosqichlarida shakllangan modellarning o‘ziga xos xususiyatlari ochib berilgan. XX asrning ohirida shakllangan modernizatsiya nazariyalarining o‘ziga xos xususiyatlari tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: modernizatsiya, ijtimoiy rivojlanish, modernizatsiya modellari, quvib etuvchi modernizatsiya modeli, siyosiy modernizatsiya.

Аннотация: В данной статье анализируются исторические модели теорий модернизации, касающиеся социального развития. В частности, раскрывается категориальный аппарат теории модернизации социального развития, её историко-политические и методологические аспекты. Также раскрываются особенности моделей, сформировавшихся на определённых этапах развития общества согласно модернизационному подходу. Анализируются специфические особенности теорий модернизации, сформировавшихся в конце XX века.

Ключевые слова: модернизация, социальное развитие, модели модернизации, догоняющая модель модернизации, политическая модернизация.

Abstract: This article analyzes the historical models of modernization theories related to social development. In particular, it reveals the categorical apparatus of the social development modernization theory, its historical-political and methodological aspects. Additionally, it explores the characteristics of models formed at certain stages of society's development according to the modernization approach. The specific features of modernization theories that emerged at the end of the 20th century are analyzed.

Keywords: modernization, social development, modernization models, catch-up modernization model, political modernization.

KIRISH: So‘nggi yillarda jahon miqyosida kuzatilayotgan siyosiy inqirozlar, qaysidir ma’noda global iqtisodiy inqirozlarning ham belgilarini ham namoyon qilmoqda. Shu davrgacha dunyo miqyosida har qanday inqirozlardan keyin yangi voq‘elikni tartibga solish bo‘yicha rivojlanish modellari ishlab chiqilgan. Bugungi kunda ham jahonning turli hududlarida ro‘y berayotgan siyosiy inqirozlar yaqin kelajakda dunyoning keyingi taraqqiyoti uchun rivojlanishning yangi nazariyalarining shakllanishini kun tartibiga qo‘yadi. Shu davrgacha esa rivojlanish bo‘yicha mutaxassislar, asosan, modernizatsiya nazariyalarining turli ko‘rinlari va shakllarini o‘rganib kelmoqdalar. Ikkinchi jahon urushidan keyin ya’ni XX asr o‘rtalarida shu vazifani ijtimoiy taraqqiyot to‘g‘risidagi modernizatsiya nazariyasi bajargan edi. Ko‘pgina holatlarda modernizatsiyalash yo‘lidan borayotgan davlatlar soha mutaxassislari tomonidan talab qilingan barcha shartlarni bajarsalar ham aytarli natijalarga erishmaganliklari natijalarida modernizatsiya nazariyalariga shubha bilan qaray boshlaganlar. Shuningdek, XX asr ohirida ham ko‘plab davlatlar o‘z jamiyatlarini modernizatsiya qilishga bo‘lgan urinishlari modernizatsiya modellaridan kutilgan natijalarni bermadi. Daron Adjemoglu va Djeyms Robinson o‘zlarining “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty” o‘zbek tiliga “Mamlakatlar tanazzuli sabablari: qudrat, farovonlik va kambag‘allik manbalari” deb tarjima qilingan kitobida davlatlar taraqqiyoti ushbu davlatlardagi iqtisodiy va siyosiy institutlarning samaradorligiga bog‘liqligi haqidagi nazariyani ilgari suradi. Ushbu mualliflarning “Tor yo‘lak: davlat, jamiyat, ozodlik taqdiri” nomli kitobini to‘ldirishga xizmat qiluvchi maqolasida “istalgan tipdagi yangi qiyofa kasb etayotgan mamlakatdagi davlat va jamiyat munosabatlarini tushunishda madaniyatning rolini hisobga olmaslik mumkin emas. Zero, madaniyat biror bir rejimning

legitimlashuvida muhim rol o‘ynaydi”, - deb yozadi. Mualliflar tomonidan ilgari surilgan ushbu nazariya aynan XX asr oxiridan boshlab, nima uchun avtoritar davlatlarda modernizatsiya muvaffaqiyatga erishmaganligi borasidagi tadqiqotlar natijalarida shakllangan edi. Huddi shu yo‘nalishda tadqiqot olib borgan tadqiqotchilardan yana biri Frensis Fukuyama edi. Uning modernizatsiya muvaffaqiyati asosiy sharti davlat boshqaruviga bog‘liqligi borasidagi qarashlarini o‘z ichiga olgan asari 2004 yilda nashr etildi.

Frensis Fukuyamaning “Kuchli davlat. XXI asrda boshqaruv va jahon tartibi” (State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. Cornell University Press, 2004. ISBN 0-8014-4292-3) nomli kitobida mavjud konsepsiyalar takliflarini amaliyotda qo‘llash natijalari bilan taqqoslab, siyosiy modernizatsiya nazariyasini ishlab chiqishga yangicha yondashdi. F.Fukuyama so‘nggi 60 yil davomida davlat qurilishi haqidagi mavjud ma‘lumotlarni qayta ko‘rib chiqib, muvaffaqiyatli ijtimoiy va siyosiy o‘zgarishlarni amalga oshirishning aniq qoidalarini shakllantirdi. Asar markazida nafaqat alohida olingan davlatlar muammosi, balki shakllangan global makon barqarorligi masalasi ham turgani bois, muallif qat‘iy xulosaga keladi: “Kelajakdagi jahon tartibi uchun eng muhimi - davlat qurishni o‘rganishdir”[1].

Mohiyatan, bu F.Fukuyama siyosiy modernizatsiyani dolzarb universal vazifa sifatida tan olishini anglatadi. U zaif davlatlardan qat‘iyat bilan o‘zgarishlarni kutmoqda, kuchli davlatlardan esa sayyoramizning mustaqil ravishda bunga qodir bo‘lmagan hududlarida sifatli davlat institutlarini yaratish qobiliyatini talab qilmoqda. Biroq muallif boshidanoq ta‘kidlaydiki, bunday hollarda tashqi yordamning samaradorligi barcha uchun umumiy bo‘lgan ma‘muriy modelni ishlab chiqishning ob‘ektiv imkonsizligi tufayli jiddiy cheklangan bo‘ladi[1].

F. Fukuyama konsepsiyasining asosida “davlat institutlarining kuchi” va “ularning ta‘sir doirasi” tushunchalarini farqlash yotadi. Birinchisi davlatning o‘ziga yuklatilgan vazifalarni tegishli ravishda bajarish qobiliyati sifatida, ikkinchisi esa davlat organlari vakolatlarining ko‘lami va chuqurligi tarzida tushuniladi. Ushbu formulaga ko‘ra, barcha G‘arb mamlakatlari kuchli davlat institutlariga ega bo‘lib, ularning ta‘sir doiralari keskin farq qilmaydi. Samaradorlik nuqtai nazaridan eng yomoni ko‘plab rivojlanayotgan mamlakatlarga xos bo‘lgan zaif institutlar va keng davlat vakolatlari tizimidir. XX asrning ikkinchi yarmida Sharqiy Osiyo va Lotin Amerikasi mamlakatlari erishgan yutuqlardagi keskin farqlar ham aynan birinchilarning davlat institutlari ustunligida yashiringan bo‘lib, ularning ta‘sir doiralariidagi farqlarda emas[1].

F.Fukuyamaning fikricha, eng muhim xavflardan biri kuchli ijtimoiy va davlat institutlariga tayanmaydigan erkinlashtirishdir. Aynan shu vaziyatda Tomas Gobbs ta‘riflaganidek, “hammaning hammaga qarshi urushi” boshlanishi xavfi paydo bo‘ladi.

F.Fukuyama muvaffaqiyatli siyosiy modernizatsiyaga erishish uchun e‘tiborga olinishi va tayanilishi lozim bo‘lgan to‘rtta o‘zaro bog‘liq jihatni ajratib ko‘rsatadi:

- 1) Tashkiliy loyihalash va boshqaruv;
- 2) Siyosiy tizimni shakllantirish;
- 3) Qonuniylik asoslari;
- 4) Madaniy va ijtimoiy omillar.

Bu tarkibiy qismlar, tasavvur qilish qiyin bo‘lmaganidek, bir jamiyatdan boshqasiga turlicha o‘tkazilish xususiyatiga ega. Nisbatan qisqa vaqt ichida siyosiy tizimni yaratish va asosiy xodimlarni boshqaruvga o‘rgatish mumkin, ammo ma‘lum bir jamiyatga xos bo‘lmagan madaniy unsurlarni og‘riqsiz singdirish va ularni ma‘lum tarzda ishlashga majbur qilish juda mushkul. Shu nuqtai nazardan, F.Fukuyama mahalliy urf-odat va an‘analarga haddan tashqari qat‘iy rioya qilishdan ogohlantiradi, chunki bu amalda o‘ta samarasiz funksional tuzilmalarning saqlanib qolishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, muallif ta‘kidlashicha, ko‘pincha g‘arblik “yordamchilar” u yoki bu mahalliy tuzilma qanday ishlashini tushunmay turib, u noto‘g‘ri ishlayapti, degan xulosaga kelishadi[1].

ASOSIY QISM: F.Fukuyama eng murakkab ma'muriy jarayonlarni mustaqil bajarish uchun mahalliy kadrlarni tarbiyalash va ta'lim berishga alohida e'tibor qaratadi. U ichki rivojlanishni talab qiladigan vazifalar bo'lmasa, jamiyatda tub o'zgarishlar sodir bo'lishi mumkin emas deb hisoblaydi. Bugungi Xitoyning taraqqiyoti F.Fukuyamaning ushbu fikrlari to'g'riligini isbotlaydi. Chunki Xitoy eng murakkab ma'muriy jarayonlarni mustaqil bajarish uchun mahalliy kadrlarni tarbiyalash va ta'lim berishga alohida e'tibor qaratadi.

S.A.Pankratovning doktorlik dissertatsiyasida mashhur amerikalik olimning ishiga uyg'un g'oyalari rivojlantiriladi[2]. Tadqiqotchi taklif etgan modernizatsiyaning davlatchilik modeli o'tish davridagi jamiyatlarning barqaror rivojlanishi masalasiga javob berishga qaratilgan edi. Tadqiqotchining ta'kidlashicha, siyosiy modernizatsiyaning chiziqsizligi bir qator umumtarixiy, ichki va tashqi omillar bilan belgilanadi. S.A.Pankratov "quvib etuvchi modernizatsiya" imkoniyatlariga juda shubha bilan qaraydi, chunki bu aslida "organik modernizatsiya jarayonida shakllangan institutsional tuzilmalar va amaliyotlarni tasodifan o'zlashtirish va moslashtirish"dan iborat bo'lib, bu "zamonaviylik"ning an'anaviylik bilan to'qnashuviga olib keladi[2]. Shuningdek, o'tish davridagi jamiyatlarda demokratiyani klassik g'arb mezonlari asosida baholash zamonaviy dunyo voqeligiga mos kelmaydi[2]. Biroq, avtoritarizmning u yoki bu shaklining ijobiy modernizatsion ahamiyatini baholashda, rejim usullarini oqlamasdan, islohotlarni boshqarishda sog'lom markazlashtirishga e'tibor qaratish lozim. Muallifning fikricha, "davlatchilik o'zgarishlar modeli demokratiya g'oyalari va qadriyatlaridan voz kechishni emas, balki o'tish davri jamiyatida samarali bo'lgan institutsional amaliyotlarni yaratishni nazarda tutadi"[2]. Ushbu modernizatsiya modeli beqaror rivojlanish shakllarining takrorlanishini to'xtatishga qaratilgan edi. Bu borada siyosiy hokimiyatning vazifasi oligarxik va mintaqaviy guruhlarning xudbin manfaatlarini cheklash, siyosiy elitani milliy manfaatlar atrofida jipslashtirishdan, modernizatsiya mafkurasini shakllantirish va tegishli vazifalarni hal etish uchun xalqni safarbar qilishdan iborat.

Aynan davlat darajasida siyosiy modernizatsiyaning o'ziga xos vazifalari eng maqbul tarzda ishlab chiqilishi mumkinligi tufayli, globallashtirish jarayonlari islohotlarning mustaqil dasturiga xavf tug'dirishi mumkin. Bundan tashqari, alohida davlatlarning farovonligi kuchliroq hamkorlarning o'zaro munosabatlariga bog'liq bo'lib qolganda, tarixan shakllangan nomutanosib xalqaro siyosiy-iqtisodiy aloqalar tizimi alohida jamiyatlarning barqaror rivojlanishiga tahdid solishi mumkin.

S.A.Pankratov siyosiy modernizatsiya dasturining muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni ajratib ko'rsatadi. Uning fikricha, o'tish davri jamiyatining tarixiy qiyofasi, uning hozirgi global iqtisodiy jarayonlarga qo'shilganligi, siyosiy elitaning tarkibi va omma bilan munosabatlari xususiyati, mavjud ma'muriy institutlarning tuzilmasi, qonuniyligi va legitimligi, mahalliy rahbarning har tomonlama o'zgarishlarga intilishi hamda modernizatsiya g'oyasining milliy madaniy qadriyatlarda aks etishi muhim ahamiyat kasb etadi[2].

S.A.Pankratov barqaror rivojlanishning mohiyatini aniqlashda, e'tiborni jamiyatning siyosiy va ma'naviy sohasidan tizimning har tomonlama ekologik jihatlariga qayta yo'naltirishga alohida e'tibor qaratadi. Shu munosabat bilan xalqaro munosabatlar sohasini insonparvarlashtirish g'oyatda muhim ahamiyat kasb etadi[2].

Bazi MDH davlatlari tajribasidan kelib chiqib, S.A. Pankratov kuchli aksil islohot salohiyatiga ega bo'lgan majburiy instrumental modernizatsiyani faol fuqarolik qo'llab-quvvatlashini topishga intilishga asoslangan o'zgarish shakllariga qarama-qarshi qo'yadi. So'nggi shakllar samaraliroq va, shu sababli, afzalroq deb hisoblanishi lozim.

Modernizatsiya jarayoniga bo'lgan qarashlar evolyusiyasini tahlil qilish va olingan ma'lumotlarni umumlashtirish natijasida, dissertatsiya muallifi o'zining "bosqichli" modernizatsiya modelini taklif etishni lozim deb topadi.

Bosqichli modelga ko'ra, ijtimoiy modernizatsiya - bu bosqichma-bosqich ijtimoiy o'zgarishlar majmuasi bo'lib, ularning umumiy natijasi sifat jihatidan yangi hayot darajasi, fuqarolik erkinliklari, iqtisodiy farovonlik va madaniy ishlab chiqarishga erishishdir. Ushbu ta'rif doirasida siyosiy modernizatsiyaning o'ziga xosligi islohotlarning tizimli ketma-ketligi bilan tavsiflanadi. Bunda har bir yangi qaror samarali siyosiy institutlar va amaliyotlarni qurish hamda rivojlantirish jarayonida jamiyatning keyingi harakatlarga tayyorligini inobatga olgan holda, oldingi qaror maqsadiga samarali erishishga asoslanadi. Shunday qilib, muallif modernizatsiya tushunchasining pozitivistik mohiyatidan g'oyaviy chekinishni maqsadga muvofiq emas deb hisoblaydi. Chunki jamiyatdagi o'zgarishlardan manfaatdor bo'lganlar ishlab chiqilayotgan metodologiyadan, avvalo, barqaror ijtimoiy taraqqiyotga erishishning samarali usullarini izlaydilar.

Modernizatsiyaning bosqichli modelida ijtimoiy diagnostika va jamiyatning hozirgi holatini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Muallif "aqliy tuzilmalar" tushunchasi ostida ijtimoiylashuvning nomoddiy omillari hamda ularni shaxsiy idrok etish va aks ettirish natijalarini birlashtiradi. Shu tariqa, aqliy tuzilmalar deganda shaxs yoki umuman jamiyatning g'oyaviy-xulqiy aksi, ongli va ongsiz omillar majmuasi tushuniladi. Taklif etilgan tuzilmaning ko'rgazmali tasvirini rivojlantirib, "aqliy tuzilmalar"ning bir qismi aysberg cho'qqisiga o'xshab, asosiy shaklning shakllanish bosqichidayoq nisbatan erkin ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega ekanligini tasavvur qilish mumkin. Bu qism "aqliy mazmun" deb belgilanadi. Boshqacha aytganda, aqliy mazmun - bu shaxs tomonidan anglab etilgan, o'ziga yaqin g'oyalar, qadriyatlar va xulq-atvor namunalari majmuasining ichki in'ikosi bo'lib, tegishli vazifa va zarur manbalar mavjud bo'lganda, uni yaxlit nazariy tuzilmaga birlashtirishga qodir. Mentalitetning nisbatan barqaror va nisbatan o'zgaruvchan tarkibiy qismlarini maxsus atamalardan foydalanmay farqlash g'oyasi R.Inglxartning maqolasida uchraydi[3].

O'rta muddatli istiqbolda bashorat qilinadigan natijaga erishish uchun mental tuzilmalarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatish ancha murakkab ko'rinadi. Bunday vaziyatda, aqliy mazmunga ta'sir o'tkazish ancha samarali bo'lishi mumkin.

Modernizatsiyaning bosqichli modeliga ko'ra, ijtimoiy boshqaruv turining har bir o'zgarishi ma'lum bir mental mazmun uchun xos bo'lgan muayyan aqliy tuzilmalarga mos keladi. Ushbu kontekstda modernizatsiyaning bosqichli modelining nazariy asosini P. Xersi va K. Blansharning vaziyatga bog'liq etakchilik nazariyasi tashkil etadi[4].

"Modernlik" holatidagi aqliy tuzilmalarga bir vaqtning o'zida barcha ko'rsatilgan xususiyatlar: ratsionalizm, samaradorlik, insonparvarlik va hamkorlikka yo'nalganlik xosdir. Biroq, ularning jamiyat tomonidan o'zlashtirilishi turli sur'atlarda va qabul qilinish darajalarida kechadi. Ushbu modelda taklif etilgan xususiyatlarni egallash tartibini etarlicha baholamaslik mumkin emas. Eng muhimi ratsionalizmdir. U strategik rejalashtirish, maqsad qo'yish, mantiq, ilmiy tasniflash, dunyoning sabab-oqibat manzarasi va umuman tanqidiy fikrlash bilan bog'liq. G'arbiy Yevropada elitalar orasidagi ommaviy ratsionallashtirish davri XIII-XVI asrlarga to'g'ri keladi. Bu bosqich ilmiy-tadqiqot ishlari, ta'lim muassasalari sonining keskin o'sishi va ijtimoiy ongning sifat jihatidan o'zgarishi bilan bog'liqdir.

Keng ma'noda samaradorlik deganda shaxsiy qadriyatlar tizimiga muvofiq eng yuqori natijalarga erishishga intilishni tushunmoq kerak. Zamonaviy voqelikda ratsionallashtirmasdan samaradorlikka erishish juda kam uchraydigan holat hisoblanadi. Ba'zi istisnalar bilan, bu vaziyatga puxta ishlab chiqilgan (samarali) kultlarni kiritish mumkin, chunki ulardagi tegishli ratsionallikning etishmasligi ularning haqiqiy rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Bunga tarixiy misol sifatida Xitoy tarixidagi "Katta sakrash" siyosatini keltirish mumkin.

Samaradorlikka yo'naltirilgan yondashuv natijasida yuzaga kelgan demokratlashtirish (Angliya, AQSh) g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Buning aksi o'laroq, insonparvarlashuv

oqibatida ro'y bergan demokratlashtirish tarixan inqiloblarga va ijtimoiy boshqaruvning avvalgi shakliga qaytishga olib kelgan (Fransiya, Rossiya).

Yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlarning birortasidan ham xoli bo'lgan hamkorlikka yo'naltirilganlik ham tarixan teskari natijaga olib kelgan (SSSR).

Taklif etilgan modelning ilmiy asoslanganligini tan olish uchun uning asosiy mezonlarining qadriyatli mustaqilligini va ularni ob'ektiv aniqlash imkoniyatini isbotlash lozim. Alohida shaxs yoki jamiyatning ratsionalligi va samaradorlikka intilishi uning joriy maqsadlari va harakatlari orqali, hamkorlikka yo'naltirilganligi esa jamoat tashkilotlariga ixtiyoriy a'zolikning miqdori va sifati bilan nisbatan oson baholanadi.

“Xalqaro gumanistik va axloqiy ittifoq” insonparvarlikka quyidagicha ta'rif beradi: “Insonparvarlik – insonlar o'z hayotining ma'nosi va shaklini belgilash huquqi hamda majburiyatiga ega ekanligini tasdiqlovchi demokratik, axloqiy hayotiy nuqtai nazardir. Insonparvarlik inson va boshqa tabiiy qadriyatlarga asoslangan axloq, aql-idrok va erkin izlanish ruhida, insoniy qobiliyatlardan foydalanish orqali yanada insonparvar jamiyat qurishga da'vat etadi. Insonparvarlik teistik emas va real dunyoning g'ayritabiiy talqinini qabul qilmaydi”[5]. O'z navbatida, ushbu ta'rifni “Amerika gumanistlar uyushmasi” quyidagicha to'ldiradi: “Insonparvarlik – g'ayritabiiy narsalarga ishonchsiz, o'zimizni anglash va insoniyatga ko'proq naf keltirish maqsadida axloqiy hayot tarzini olib borish qobiliyatimiz va burchimizni tasdiqlaydigan ilg'or hayotiy pozitsiyadir”[6]. Keltirilgan ta'riflarning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular insonparvarlik tushunchasining diniy emasligini ta'kidlaydi. Boshqacha aytganda, inson biror-bir nazoratdan qo'rqqani uchun emas, balki o'z-o'zidan halol bo'lishi va mukammallikka intilishi lozim. Shuningdek, insonparvarlik ta'riflariga ko'ra, inson o'z hayotining ma'nosi va shaklini mustaqil tanlashi kerak. Demak, insonparvarlikning asosiy xususiyati shaxsning ma'naviy va xulq-atvor erkinligi hamda atrofdagilarning bu erkinlikka hurmat bilan qarashidir. Insonning o'z qarashlari, qadriyatlari, harakat tarzi va yaqin ijtimoiy guruhlarini ixtiyoriy ravishda o'zgartira olish qobiliyati insonparvarlik tushunchasining ob'ektiv ifodasidir va bu ishonchli tadqiqot uchun etarli hisoblanadi.

Bosqichli modelga ko'ra, ijtimoiy modernizatsiyani amalga oshirishning samarali vositasi - jamiyat ongiga, maqsadli, avvalo, namunali shaxslar orqali, kerakli xulq-atvor va hayot tarzini loyihalashtirish va singdirishdir. Shuni e'tiborga olish lozimki, ayrim “qahramonlar” tabiiy ravishda paydo bo'lsa, boshqalari dastlab hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, so'ngra “xalq sevgisi” tufayli yashaydi, uchinchilari esa yuqoridan qo'llab-quvvatlanmasa, butunlay yo'qoladi.

Ma'lumki, nodemokratik tuzumlar sharoitida ijobiy va salbiy qahramonlarni yaratish faol qo'llanilgan. Bu tuzilmalar modernizatsiya jarayonining boshqa xususiyatlariga ega edimi?

Avtoritar yoki totalitar tuzum sharoitidagi modernizatsiya faqat ba'zi tashqi jihatlari bilangina an'anaviy G'arb tushunchasidagi modernizatsiyaga o'xshaydi. Eng xarakterli xususiyati islohotlarga qarshilikni (quloqlashtirish, qattiq hukmlar bilan namoyishkorona sud jarayonlari) keskin bartaraf etish imkoniyatidir. SSSR tajribasiga asoslanib, an'anaviy turmush tarziga ega bo'lgan jamiyatlarni nodemokratik modernizatsiya qilishning bir qator holatlarini ajratib ko'rsatish mumkin.

1930 yillar boshidagi ijtimoiy ko'tarilish o'sha davrgacha misli ko'rilmagan hodisa deb hisoblanishi mumkin. Davlat, partiya va kasaba uyushmalari apparatlarining ommaviy “ishchilashtirish” jarayoni ro'y berdi[7]. G'arb modernizatsiya modeli kasbiy fazilatlarini baholashni nazarda tutgan bo'lsa, sovet modernizatsiyasi sinfiy mansublikni asosiy mezon deb hisoblagan.

Iqtisodiyot sohasida SSSRning sotsialistik modernizatsiyasining eng muhim xususiyatlaridan biri ishsizlikni butunlay tugatish edi[8]. XX asrning 20-30 yillarning ikkinchi

yarmida Sovet Ittifoqida iqtisodiyotning davlat sektori o'sish sur'atlari ish o'rinlariga bo'lgan talabni deyarli to'liq qondirgan edi.

Shu sababli rivojlanishning sotsialistik modeli (P.Shtompka tomonidan "soxta modernizatsiya" deb atalgan[9]) "samaradorlik" va "hamkorlik" rolini haddan tashqari bo'rttirib ko'rsatayotganini kuzatish mumkin.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda, quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Dastlabki davrdagi modernizatsiya konsepsiyalarining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilar edi: komplekslik (madaniyat, sanoat, siyosat, iqtisodiyot va ijtimoiy munosabatlar bir vaqtning o'zida o'zgarishi), inqilobiylik (tezkor sifat o'zgarishi), universallik (modernizatsiya yo'llari orasidagi farqlarning minimalligi) va algoritmiklik (sabab-oqibat aloqalarining bashorat qilinishi). Bu holatlar taklif etilgan g'oyalarning nazariy xarakterda ekanligi va asosan G'arb tajribasiga tayanganligidan kelib chiqqan. Keyingisi uzoq vaqt davomida modernizatsiyani g'arblashtirishga tenglashtirdi.

Keyinchalik, D. Ryushemeer qisman siyosiy modernizatsiya konsepsiyasida, avvalo, o'zgarishlarning komplekslik xususiyatini rad etdi. U siyosiy qadriyatlar o'zgarishlarga eng kam moil ekanligini ta'kidladi. Shuningdek, jamiyat o'zining asosiy ko'rsatkichlari bo'yicha qanchalik bir xil bo'lsa, uni modernizatsiya qilish uchun shunchalik ko'p resurslar talab etilishini va bu jarayon shunchalik katta xavf-xatarlar bilan kechishini qayd etdi.

Modernizatsiyaning ko'p chiziqli modeli paydo bo'lishi bilan siyosiy o'zgarishlar jarayonida demokratiyaning ilgari mustahkam bo'lgan o'rni shubha ostiga olinmoqda.

Shunday qilib, voqelik siyosiy va ijtimoiy modernizatsiya nazariyasi rivojlanishining dastlabki bosqichida taklif etilgan modellarga qaraganda ancha murakkab ekanligi ma'lum bo'ldi. XX asr 60 yillarning oxiridan boshlab, olimlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajalarining farqiga, tashqi siyosiy omillarning o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratib, o'rganilayotgan modernizatsiya ob'ektlari doirasini kengaytirdilar va o'z uslublarini hozirgi kunda ma'lum bo'lgan siyosiy o'zgarishlar inqirozlari tajribasi bilan boyitdilar.

Siyosiy jarayonlar ularning ijtimoiy-madaniy jihatlarini hisobga olgan holda tahlil etila boshlandi. Bugungi kunda milliy an'analarni e'tiborga olmasdan rivojlanish uzoq muddatli istiqbolda xavfli deb qaralmoqda.

Haqiqiy o'zgarishlarning ziddiyatliligi va nomuvofiqligini hamda an'anaviy va modernizatsiyalashgan me'yorlarning kelishmovchiliklarga olib keluvchi omillarini tahlil qilish mavjud siyosiy va diniy elitaning rolini chuqurroq o'rganish zarurligini ko'rsatdi.

Siyosiy modernizatsiya — jamiyatning o'zgarish jarayonini boshdan kechirayotgan davrdagi juda muhim va murakkab bosqichdir. Bu bosqich ijtimoiy va iqtisodiy resurslarni safarbar etishni, ma'muriy organlardan qat'iyatlilikni, shuningdek, mazkur hududda yashovchi aholining aksariyati tomonidan tushunish va qo'llab-quvvatlashni talab etadi.

Oldingi xulosadan kelib chiqib, har bir muayyan jamiyatda modernizatsiya muvaffaqiyatli bo'lishi uchun islohotlar aynan shu jamiyat a'zolarining ko'pchiligi anglagan o'ziga xos muammolarga javob bo'lishi lozim. Faqat shundagina jamiyatning o'zi uchun yangi bo'lgan jarayonlarda faol ishtirok etishiga umid qilish mumkin. Modernizatsiyaning afzalliklari, uni amalga oshirish yo'llari va alohida vazifalar aholining mutlaq ko'pchiligiga tushunarli bo'lishi shart.

XULOSA: 2004 yilda F.Fukuyama modernizatsiya paradigmasini qayta ko'rib chiqib, davlat vakolatlari va ushbu vakolatlarni amalga oshirish qobiliyati tushunchalarini farqladi. Shunday qilib, aynan so'nggi xususiyat "davlat kuchi"ni tavsiflaydi. Davlat institutlarining samaradorligi (kuchi) qonuniylik, tizimlilik, tashkiliy loyihalashtirish va boshqaruvga asoslanadi. Muayyan jamiyatning tarixiy va madaniy xususiyatlarini inobatga olgan holda, kuchli ixtisoslashgan davlat hokimiyati organlariga tayanadigan samarali, o'z-o'zini

takomillashtiradigan siyosiy tizimni barpo etish siyosiy modernizatsiyaning eng muhim vazifasi sifatida e'tirof etilmoqda.

S.A.Pankratov siyosiy modernizatsiya jarayonlarining globallashuv bilan o'zaro aloqasiga katta e'tibor qaratgan. Uning fikricha, globallashuv nafaqat ijobiy (rag'batlantiruvchi), balki salbiy (beqarorlashtiruvchi va "suveren modernizatsiya" huquqini buzuvchi) salohiyatga ham ega bo'lishi mumkin.

Siyosiy modernizatsiya jamiyatning ijtimoiy-madaniy xususiyatlari bilan bog'liqligi modernizatsiya bosqichlari modeli misolida yorqin ko'rsatish mumkin. U g'arbcha tushunchadagi modernizatsiyaning eng muhim omili sifatida "ratsionalizmni" tan oladi. Shuningdek, "modernlik" holatidagi aqliy tuzilmalarning asosiy tarkibiy qismlari "samaradorlik", "insonparvarlik" va "hamkorlikka yo'nalganlik" hisoblanadi. Modernizatsiyaga o'xshash, biroq mohiyatan unday bo'lmagan jarayonlar eng muhim tarkibiy qismlarning ba'zilarini o'z ichiga olmaydi

REFERENCES:

1. Фукуяма Ф. Сильное государство. Управление и мировой порядок в XXI веке. М., 2006. С. 199
2. Панкратов С.А. Политическая модернизация России в контексте устойчивого развития (теоретический аспект). Автореф. дис.... д-ра полит.наук. Краснодар, 2006.
3. Инглхарт Р. Культура и демократия // Культура имеет значение. М., 2002. С. 111-112.
4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 2010. С. 473.
5. IHEU Minimum Statement on Humanism // iheu.org/minimumstatement
6. ABOUT HUMANISM // americanhumanist.org/Who_We_Are/About_Humanism
7. Гимпельсон Е.Г."Орабочивание" советского государственного аппарата: иллюзии и реальность // Отечественная история Институт. 2000. № 5. С. 38 - 46.
8. Ликвидация безработицы в СССР // orossuu.com/070311-7.htm
9. Российская модернизация: размышляя о самобытности. Под ред. Пайна Э.А и Волкогоновой О.Д. М. 2008. С. 22